

Зданевич Л. В., Миськова Н. М.,
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ НАВИЧОК 4К ЗАСОБАМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ «ЛОГІЧНІ БЛОКИ ДЬЕНЕША»

Впровадження реформи НУШ вимагає осучаснення змісту дошкільної освіти України. Основною метою національної дошкільної освіти науковці Г. Беленька, Н. Гавриш, Л. Калмикова, К. Крутій, Т. Піроженко, О. Хартман та ін., визначають створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності. Міжнародна програма оцінки знань та умінь PISA серед необхідних компетентностей, якими має володіти людина для успішної самореалізації у XXI ст., визначає навички 4К (критичне мислення, креативність, комунікація, кооперація).

Зарубіжні вчені (К. Мередіт, М. Ліпмен) розглядають критичне мислення як здатність аналізувати точки зору учасників взаємодії, висувати та захищати власну точку зору стосовно певної проблеми [3]. Критичне мислення згідно дослідження Л. Куземко – це процес аналізу, синтезування й обґрунтування оцінки достовірності (цінності) інформації; властивість сприймати ситуацію глобально, знаходити причини і альтернативи; здатність генерувати чи змінювати свою позицію на основі фактів й аргументів, коректно застосовувати отримані результати до проблем і приймати зважені рішення [1, с. 418].

Аналіз джерельної бази проблеми розвитку креативності дозволяє виокремити параметри креативності (за Гільфордом): здатність до виявлення і постановки проблем; продуктивність – спроможність до генерування великого числа ідей, асоціацій, варіантів вирішення проблем; гнучкість – здатність швидко змінювати способи дій, переходити від одного класу об'єктів до іншого; оригінальність – спроможність відповідати на подразники нестандартно, рідкісність, незвичайність, унікальність способу розв'язання певної проблеми; здатність удосконалити об'єкт, додаючи деталі; уміння вирішувати проблеми, тобто здатність до аналізу і синтезу.

Комунікативна діяльність розглядається дослідниками (Б. Ананьєв, О. Леонт'єв, В. Мясичев та ін.) як взаємодія людей з метою обміну інформацією. Комунікативними навичками дітей старшого дошкільного віку вважаємо: передачу інформації іншим з допомогою комплексу вербальних та невербальних засобів спілкування; адекватне сприймання думки інших, їх почуттів та емоцій; дотримання правил спілкування; активне слухання тощо.

Аналіз наукової літератури щодо проблеми формування навичок кооперації дозволяє стверджувати залежність їх формування у дітей старшого дошкільного віку від створення умов для кооперативного навчання в умовах закладу дошкільної освіти. Кооперативне навчання розуміємо як технологію організації взаємонавчання дітей шляхом об'єднання їх у невеликі підгрупи для спільної діяльності чи дослідження певної проблеми. Досліджуючи проблему ефективності кооперативного навчання, Д. Джонсон і Р. Джонсон виділили основні умови ефективності скооперованої діяльності: здобувачі освіти розуміють свою взаємозалежність від інших членів групи та відчувають особисту відповідальність за досягнення групових цілей; діти здійснюють взаємодію, під час якої допомагають один одному навчатися; вчать спільно працювати [4].

З'ясування особливостей застосування педагогічної технології «Логічні блоки Дьенеша» та аналіз практики впровадження її в освітній процес закладу дошкільної освіти дозволяє стверджувати про дієвий вплив технології на формування у старших дошкільників навичок 4К.

Комплект логічних блоків З. Дьенеша складається з чотирьох форм: круга, трикутника, прямокутника та квадрата; трьох кольорів: жовтого, синього та червоного; двох розмірів: маленьких та великих; двох видів товщини: тонких та товстих. В комплект блоків входять крім сорока восьми фігур одинадцять карток з умовними позначками ознак (колір, форма, розмір, товщина) та одинадцять карток із позначками заперечень ознак. В методичній літературі цей дидактичний матеріал можна зустріти під різними назвами: «логічні фігури» (М. Фідлер), «логічні кубики» (Г. Копилов), «логічні блоки» (А. Столяр). В сучасній практиці роботи з дітьми в закладі дошкільної освіти використовуються два види логічного дидактичного матеріалу: об'ємний та площинний. За кожним з цих видів закріпилась своя назва: об'ємний логічний матеріал називається логічними блоками; площинний – логічними фігурами [2].

Ознайомлення дошкільників з логічними блоками З. Дьенеша проходить декілька етапів. Спочатку дітям необхідно надати можливість самостійно познайомитися з логічними блоками та використати їх в різних видах діяльності. Наступний етап роботи з комплектом це їх обстеження та сортування. Комплект логічних блоків дає можливість вести дітей в їх розвитку від операцій з однією ознакою предметів до оперування з двома, трьома та чотирма ознаками. В процесі різних дій з блоками діти спочатку засвоюють уміння виявляти одну ознаку (колір, форму, розмір, товщину), зрівнювати, класифікувати, узагальнювати предмети по кожній з цих ознак. Пізніше вони оволодівають вміннями аналізувати, зрівнювати, класифікувати та узагальнювати предмети зразу за двома ознаками (колір та форма; форма та розмір; розмір та товщина), пізніше – за трьома (колір, форма та розмір; форма, розмір, товщина) та за чотирма ознаками

(колір, форма, розмір, товщина). При цьому в одній вправі легко можна змінювати ступіть складності завдання з урахуванням можливостей дітей.

Оскільки провідною діяльністю дітей старшого дошкільного віку є гра, вся діяльність дітей з блоками (фігурами) має відбуватись на фоні гри. У контексті зазначеної проблеми пропонуємо такі ігри з логічними блоками «Денеша»: «Склади валізу», «Наведи лад у шафі», «Засели будиночки», «Залізниця», «Два обручі» тощо, основною метою яких є удосконалення вміння дітей співвідносити фігуру з її «шифром». Правилами гри передбачено: виконання завдань у парах, трійках, четвірках; аргументація кожною дитиною своєї дії та рішення; обов'язкова рефлексія по закінченні гри. Відтак, у ході виконання ігрового завдання діти вправляються у аналізі, синтезі та порівнянні; здійснюють вибір із сорока восьми запропонованих фігур лише тієї, яка відповідає зазначеним критеріям; навчаються пояснювати одноліткам свій вибір, наводячи аргументи; домовлятися з партнерами по грі про послідовність виконання завдання; здійснюють аналіз результату гри у контексті власних дій, спільної діяльності та отриманого результату.

Таким чином, зважаючи на викладене вище, можемо зробити висновок щодо дієвості впровадження педагогічної технології «Логічні блоки Денеша» у роботу зі старшими дошкільниками як засобу формування у них навичок 4К.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Куземко Л. Б. Проблема формування у майбутніх педагогів критичного мислення та здатності вирішувати проблеми. *Молодий вчений*. 2017. №3 (43). С. 417–421.
2. Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. 2–е изд., испр. и доп. Санкт–Петербург: Детство–Пресс, 2002. 94 с. (Б–ка программы «Детство»).
3. Темпл Ч. Методична система «Розвиток критичного мислення у навчанні різних предметів» (Підготовлено для розвитку критичного мислення): Посібник I–IV. Науково–методичний Центр розвитку критичного та образного мислення: Інтеллект, 1998. 32 с.
4. Johnson D. W., Johnson R. T. Cooperation and competition. Theory and Research. Edina, MN: interaction Book Company, 1989.